

УДК 347.72:334.012.64

Кобець Олексій Анатолійович –

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
Державна установа «Інститут економіко-правових
досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
ORCID ID: 0009-0000-9219-1067
email: alex_kobets@ukr.net

Oleksii A. Kobets –

PhD student,
State Institution “Mamutov Institute of Economic and Legal
Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”
(60 Tarasa Shevchenka Boulevard, Kyiv, 01032, Ukraine)
ORCID ID: 0009-0000-9219-1067
email: alex_kobets@ukr.net

Сошников Антон Олександрович –

кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник
Державної установи «Інститут економіко-правових
досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
ORCID ID: 0000-0003-4998-9713
email: antonsoshnykov@gmail.com

Anton O. Soshnykov –

Candidate of Juridical Sciences, Senior Researcher,
State Institution “Mamutov Institute of Economic and Legal
Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”
(60 Tarasa Shevchenka Boulevard, Kyiv, 01032, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0003-4998-9713
email: antonsoshnykov@gmail.com

Некомерційне господарювання vs соціальне підприємництво: сучасні реалії та підходи

Метою дослідження є вивчення концептуальних і правових засад некомерційного господарювання та соціального підприємництва через виявлення їх ключових відмінностей та точок дотику, а також визначення перспектив вдосконалення правового регулювання цих форм діяльності. Також дослідження спрямоване на з'ясування особливостей правового режиму, механізмів фінансування, особливостей державної підтримки для обґрунтування оптимальних моделей розвитку соціально орієнтованої економіки.

Дослідження базується на комплексному використанні загальнонаукових та спеціально-юридичних методів. Використано методи порівняльного аналізу для виявлення відмінностей між некомерційним господарюванням та соціальним підприємництвом, системного підходу для розгляду їхньої ролі у національній економіці, а також метод структурно-функціонального аналізу для оцінки особливостей їхньої правової регламентації.

У процесі дослідження встановлено, що некомерційне господарювання орієнтується виключно на виконання суспільно важливих функцій без комерційної вигоди, тоді як соціальне підприємництво поєднує соціальну місію з економічною діяльністю, допускаючи отримання прибутку та його реінвестування. Виявлено, що правовий статус некомерційних організацій в Україні чітко регламентований, тоді як

соціальне підприємництво перебуває у стані нормативної невизначеності, що створює труднощі у його функціонуванні та правовому визнанні.

Зроблено висновок, що подальший розвиток соціального підприємництва потребує створення чіткої нормативної бази, яка б визначала його правовий статус, механізми фінансування та можливості податкового стимулювання. Запропоновано врахувати міжнародний досвід у сфері соціального підприємництва для вдосконалення українського законодавства та інтеграції ефективних моделей підтримки соціально орієнтованих ініціатив.

Результати цього дослідження можуть бути корисними для науковців, законодавців, юристів, економістів і практиків, що займаються питаннями соціальної економіки та правового регулювання підприємництва, орієнтованого на суспільні потреби.

Ключові слова: некомерційне господарювання, соціальне підприємництво, соціально відповідальний бізнес, суб'єкти господарювання, бізнес, правове регулювання, суспільні потреби, соціальний ефект, соціальна економіка, податкові стимули, фінансова підтримка.

O.A. Kobets, A.O. Soshnykov Non-Commercial Economic Activity vs. Social Entrepreneurship: Modern Realities and Approaches

The purpose of the study is to examine the conceptual and legal foundations of non-profit management and social entrepreneurship by identifying their key differences and points of contact, as well as to determine the prospects for improving the legal regulation of these forms of activity. The study also aims to clarify the peculiarities of the legal regime, financing mechanisms, tax regulation and state support to substantiate optimal models for the development of a socially oriented economy.

The study is based on the integrated use of general scientific and special legal methods. The author uses the methods of comparative analysis to identify the differences between non-commercial business and social entrepreneurship, a systemic approach to consider their role in the national economy, and the method of structural and functional analysis to assess the specifics of their legal regulation.

The study found that non-profit management is focused exclusively on performing socially important functions without commercial gain, while social entrepreneurship combines a social mission with economic activity, allowing for profit and its reinvestment. It is found that the legal status of non-profit organisations in Ukraine is clearly regulated, while social entrepreneurship is in a state of regulatory uncertainty, which creates difficulties in its functioning and legal recognition.

It is concluded that further development of social entrepreneurship requires the creation of a clear regulatory framework that would define its legal status, financing mechanisms and tax incentives. It is proposed to take into account international experience in the field of social entrepreneurship to improve Ukrainian legislation and integrate effective models of support for socially oriented initiatives.

The results of this study may be useful for scholars, legislators, economists and practitioners dealing with the issues of social economy and regulatory regulation of socially oriented entrepreneurship.

Keywords: non-commercial business, social entrepreneurship, socially responsible business, business entities, business, legal regulation, social needs, social effect, social economy, tax incentives, financial support.

Постановка проблеми. У сучасному економіко-правовому дискурсі питання розмежування категорій некомерційного господарювання та соціального підприємництва набуває особливої актуальності, позаяк ці інститути перебувають у зоні концептуального та нормативного перехрестя. З одного боку, вони спільно утворюють альтернативну до традиційного ринкового капіталізму парадигму економічної діяльності, орієнтовану на суспільну корисність, а з іншого – мають докорінно різні

юридичні передумови, механізми функціонування та соціальну значущість.

Некомерційне господарювання, історично вкорінене в ідеологічних та правових моделях соціальної держави, здебільшого апелює до концепції колективного блага, державного патерналізму та інституційного забезпечення громадянського суспільства. Воно ґрунтується на принципах неприбутковості, соціальної відповідальності та цільового використання ресурсів задля досягнення суспільно значущих результатів. Водночас соціальне

підприємництво, що виникло на хвилі постіндустріальної трансформації економіки, відзначається прагматичнішим підходом: воно поєднує елементи традиційного підприємництва та соціальної місії, використовуючи ринкові механізми для розв'язання соціальних проблем (створює соціальний ефект).

Аналітичний погляд на співвідношення цих двох феноменів потребує не лише емпіричної конкретизації, а й глибокого теоретичного осмислення, оскільки правові дефініції, методологічні підходи та доктрина щодо них залишаються дискусійними. Чи можна соціальне підприємництво розглядати як еволюційний етап розвитку некомерційного господарювання? Наскільки правомірним є включення його до сфери регулювання неприбуткових організацій? Де проходить межа між соціальним бізнесом та традиційною господарською діяльністю? Ці питання становлять предмет дослідження у цій статті.

Ґрунтуючись на багатовимірному аналізі правових, економічних та соціальних аспектів, у межах цієї роботи буде здійснено спробу систематизувати сучасні підходи до трактування некомерційного господарювання та соціального підприємництва, розмежувати їхні ключові характеристики та окреслити перспективи їхнього нормативного та практичного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасному науковому дискурсі проблематика некомерційного господарювання та соціального підприємництва привертає дедалі більше уваги дослідників, що зумовлено трансформацією економічних та правових підходів до організації господарської діяльності з урахуванням соціальної відповідальності та суспільної користі.

Чимало досліджень фокусуються на визначенні концептуальних засад соціального підприємництва, його місця в правовій та економічній системах. Зокрема, аналізуючи правові основи функціонування соціальних підприємств, Д. Белов, Н. Росул наголошують на необхідності більш чіткішого нормативного визначення їхнього статусу [1]. Інші роботи зосереджуються на систематизації ознак та ключових характеристик соціального підприємництва, акцентуючи на його диференціації від традиційного підприємництва [2].

Деякі дослідники, зокрема М. Белова, С. Гусейнова підходять до цього питання з позиції державної політики та її ролі у підтримці соціально-орієнтованих бізнесів, вбачаючи в них один із механізмів реалізації соціальної функції держави [3]. О. Боднарчук, І. Олійник підкреслюють необхідність комплексного реформування правового статусу суб'єктів некомерційного господарювання, що дозволило б гармонізувати їхню діяльність із загальною економічною політикою [4].

Інтерес дослідників привертають і організаційні аспекти функціонування некомерційних господарських структур. У цьому контексті низка робіт аналізує структурні особливості таких організацій, проблеми їхнього функціонування та фінансування [5; 6]. Значна увага також приділяється питанням класифікації та виокремлення правових ознак непідприємницьких юридичних осіб як учасників господарського обігу, так цьому питанні присвячені роботи, зокрема і Д. Грицака [7].

Окремі дослідження (І. Каширнікової, К. Спірідонової, О. Кірнос, В. Кифяк, Л. Малиш) зосереджуються на українських реаліях розвитку соціального підприємництва, розглядаючи його потенціал, виклики та перспективи інтеграції у національну економічну систему [8; 9]. Б. Косович звертає увагу на необхідність адаптації міжнародного досвіду та підвищення інституційної підтримки соціальних підприємств з боку держави та громадянського суспільства [10].

Не залишається поза увагою й нормативно-правове забезпечення діяльності суб'єктів некомерційного господарювання. Важливі аспекти правового регулювання підіймає у своїх роботах Л. Машковська, яка аналізує узгодження господарського та податкового законодавства у сфері некомерційної діяльності [11; 12]. Досліджується також загальний стан соціального підприємництва в Україні та його динаміка у світлі нових соціально-економічних викликів [13].

Г. Швець наголошує на необхідності поєднання теоретичних і практичних підходів до розвитку соціального підприємництва, обґрунтовуючи перспективи його подальшої інтеграції у вітчизняний економічний простір

[14]. У цьому контексті заслуговують на увагу праці Р. Щокіна, який досліджував проблемні аспекти правового регулювання некомерційної господарської діяльності та пропонував можливі напрями вдосконалення чинного законодавства [15].

Отже, аналіз останніх наукових досліджень свідчить про посилення наукового інтересу до питання некомерційного господарювання та соціального підприємництва, зокрема щодо їхньої правової природи, функціональних відмінностей та перспектив розвитку. Незважаючи на значну кількість робіт, проблема залишається відкритою, оскільки сучасні соціально-економічні умови постійно вимагають переосмислення усталених концепцій та вироблення нових підходів до регулювання діяльності цих суб'єктів господарювання.

Метою дослідження є вивчення концептуальних і правових засад некомерційного господарювання та соціального підприємництва через виявлення їх ключових відмінностей та точок дотику, а також визначити перспективи вдосконалення правового регулювання цих форм діяльності. Дослідження спрямоване на з'ясування особливостей правового режиму, механізмів фінансування, особливостей державної підтримки для обґрунтування оптимальних моделей розвитку соціально орієнтованої економіки.

Виклад основного матеріалу. Сучасні економічні, політичні та соціальні зміни зумовлюють необхідність більш глибокого осмислення тих форм господарської діяльності, які не зводяться виключно до традиційного підприємництва, орієнтованого на отримання прибутку. Одним із найяскравіших проявів таких альтернативних моделей є некомерційне господарювання, що спирається на концепцію суспільної корисності та функціонує переважно в межах неприбуткових організацій. Водночас феномен соціального підприємництва, який поєднує ринкові механізми з розв'язанням соціальних проблем, все більше актуалізується як одна з можливих форм інтеграції соціальної відповідальності у підприємницьку діяльність.

Положеннями Господарського кодексу України встановлено, що некомерційне господарювання, хоч і спрямовано на досягнення економічних, соціальних та інших результатів, але однією з ключових ознак все ж таки

залишається мета його діяльності – відсутність одержання прибутку [16]. Своєю чергою, Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 № 4196-IX, який визнає вже найближчим часом Господарський кодекс України таким, що втратив чинність, визначає, під некомерційною господарською діяльністю – господарську діяльність, що здійснюється без мети одержання прибутку [17]. Отже, саме мета виступає визначальною засадничою некомерційного господарювання. Учасники такої діяльності діють в інтересах певних соціальних груп або суспільства в цілому, а отримані фінансові ресурси спрямовуються винятково на виконання статутних завдань. Це дозволяє некомерційним суб'єктам господарювання претендувати на певні податкові та регуляторні пільги, які сприяють їхньому функціонуванню та розвитку [15]. З іншого боку, соціальне підприємництво не відкидає отримання прибутку, проте обумовлює його використання для досягнення суспільно значущих цілей. Таке поєднання соціальної місії з ринковими механізмами створює особливу правову конструкцію, що відрізняє соціальні підприємства від традиційного бізнесу, який орієнтується виключно на економічну вигоду.

З позиції правового регулювання між цими двома формами діяльності існує суттєва відмінність. Як вже згадувалось, некомерційне господарювання має відносно чіткі правові рамки, які визначаються національним законодавством. Водночас соціальне підприємництво перебуває у зоні концептуальної невизначеності, адже в багатьох країнах, включно з Україною, його правовий статус не має чіткого закріплення, що ускладнює його інтеграцію до існуючих економічно-правових моделей [1].

Така ситуація ставить перед науковою спільнотою низку фундаментальних питань: яким чином слід диференціювати соціальне підприємництво від традиційного бізнесу та некомерційної діяльності? Чи потребує воно окремого правового статусу, чи може бути врегульоване у межах існуючих категорій? Відповіді на ці питання мають критичне значення для забезпечення ефективного

функціонування суб'єктів, і дозволяють визначати вектор розвитку відповідного правового середовища у найближчій перспективі.

Розмежування некомерційного господарювання та соціального підприємництва є одним із ключових викликів як для правової науки, так і для практики регулювання цих форм діяльності. Попри їхню спільну орієнтацію на суспільну корисність, ці суб'єкти мають суттєві концептуальні та організаційні відмінності, що визначають особливості їх функціонування. Однак, водночас між ними існує низка перехресних точок, які ускладнюють їхню чітку диференціацію та зумовлюють потребу в більш гнучкому нормативному підході.

Некомерційне господарювання традиційно асоціюється із діяльністю юридичних осіб, які не мають на меті отримання прибутку та здійснюють свою діяльність у сфері освіти, науки, охорони здоров'я, культури, соціального захисту, благодійності та інших суспільно значущих напрямів. Такі організації можуть бути створені як громадські об'єднання, благодійні фонди, релігійні організації або ж як державні й комунальні установи (найбільш розповсюджені на місцевому рівні). Основною їхньою ознакою є відсутність розподілу прибутку між засновниками або учасниками, що закріплено у відповідному законодавстві та є визначальним критерієм для отримання статусу неприбуткової організації [15].

Натомість соціальне підприємництво не обмежується суворими вимогами щодо відсутності прибуткової складової. Воно має на меті отримання доходу, але цей дохід спрямовується на досягнення соціальних цілей. Відмінною рисою таких підприємств є те, що вони не можуть діяти виключно заради економічного ефекту в інтересах власників або акціонерів, адже основна частина отриманого прибутку реінвестується у суспільно корисну діяльність [9]. Таким чином, соціальне підприємництво є своєрідним «гібридом» між традиційним бізнесом та некомерційним суб'єктом господарювання, що створює труднощі у його правовому визначенні.

Фінансова основа некомерційного господарювання суттєво відрізняється від соціального підприємництва. Некомерційні організації, як правило, залежать від зовнішніх джерел фінансування, таких як державні та

місцеві гранти, благодійні внески, міжнародна донорська допомога, тощо. Вони не здійснюють господарську діяльність у традиційному розумінні, а їхня фінансова стабільність значною мірою залежить від підтримки з боку держави (чи громади) або приватних меценатів [11]. Окремо відзначимо, що комунальні некомерційні підприємства здебільшого дофінансовуються через механізм збільшення статутного капіталу або безповоротної фінансової допомоги (цільової), а комунальні установи – через пряме фінансування з місцевого бюджету. Варто відзначити, що вже в найближчі роки буде заборонено дотаційне фінансування комунальних підприємств з державного та місцевого бюджетів, що з одного боку, створює передумови для самоокупності їх діяльності, а з іншого, несе значні ризики для мешканців громад через здороження окремих послуг.

Соціальне підприємництво, навпаки, використовує ринкові механізми для самофінансування. Його основне джерело доходу – продаж товарів чи послуг, що дозволяє забезпечувати незалежність від грантів та пожертв. При цьому воно може отримувати державну підтримку або податкові пільги, якщо доведе свою соціальну місію. В окремих країнах для таких підприємств існують спеціальні фінансові інструменти, наприклад, соціальні інвестиційні фонди, які дозволяють спрямовувати капітал у підприємства з високим соціальним впливом [10].

Основним завданням некомерційного господарювання є задоволення суспільних потреб, а не досягнення фінансового результату. Його ефективність оцінюється не через показники дохідності, а через соціальний вплив та кількість осіб, які отримали допомогу чи підтримку. Наприклад, благодійний фонд, що забезпечує безоплатні юридичні консультації для малозабезпечених осіб, не має на меті отримання прибутку, проте його діяльність може мати суттєвий соціальний ефект [5], а відповідна реалізація проєкту здійснюється за рахунок грантової чи іншої фінансової підтримки (наприклад, Державного бюджету України чи місцевого бюджету). Також можна розглянути, як приклад, молодіжні центри, які здебільшого утворюються у формі комунальної установи або комунального некомерційного підприємства, основним завданням яких є проведення заходів

для молоді, в яких представники молоді можуть брати участь безплатно.

Соціальне підприємництво також має на меті розв'язання суспільних проблем, але в рамках ринкової економіки. Воно може функціонувати як звичайне підприємство, проте його ефективність визначається подвійними критеріями: з одного боку, традиційними економічними показниками, такими як прибуток, рівень самоокупності, а з іншого – показниками соціального впливу. Наприклад, підприємство, яке виробляє екологічно чисті товари та водночас забезпечує працевлаштування соціально вразливих груп населення, поєднує економічну та соціальну ефективність [13].

Значущою відмінністю між двома формами господарювання є характер державного втручання в їхню діяльність. Некомерційне господарювання має чітко визначені форми взаємодії з державними органами, адже багато неприбуткових організацій виконують функції, які в інших умовах могла б виконувати держава [4]. Державна підтримка таких організацій здійснюється через систему податкових пільг, бюджетного фінансування та надання грантів.

Соціальне підприємництво перебуває у більш невизначеній позиції, оскільки не належить до суто приватного сектору, чи до традиційного неприбуткового сектору. Внаслідок цього в багатьох країнах триває дискусія щодо того, чи повинно соціальне підприємництво отримувати такі ж податкові стимули, як і некомерційні організації, або ж воно має функціонувати за загальними правилами ринкової економіки. В Україні наразі відсутній спеціальний правовий режим для соціальних підприємств, що створює перешкоди для їхнього подальшого розвитку [1]. Хоча відповідне питання постійно підіймається, як дослідниками, представниками бізнес-середовища, так і законодавцями.

Попри всі наведені відмінності, між некомерційним господарюванням та соціальним підприємництвом існує певний спільний простір. Обидві форми діяльності, як вже відзначалось, спрямовані на вирішення соціально значущих проблем, хоча використовують різні інструменти для їх подолання. Деякі некомерційні організації можуть здійснювати господарську діяльність для самофінансування, а окремі соціальні

підприємства можуть наближатися за своєю структурою до неприбуткових організацій.

З огляду на триваючу європейську інтеграцію України, загальні тенденції розвитку суспільно-орієнтованої економіки та зростаючу роль соціальних ініціатив у структурі національної економіки, Україна стоїть перед необхідністю реформування та вдосконалення правового регулювання некомерційного господарювання, так і соціального підприємництва. Важливими є питання створення належного правового середовища для їхнього функціонування, усунення перешкод для їхнього розвитку та забезпечення ефективної взаємодії між державою, громадянським суспільством і бізнесом.

Однією з основних проблем, що гальмує розвиток соціального підприємництва в Україні, є відсутність його чіткого правового визначення. Наразі соціальне підприємництво в Україні не має спеціального законодавчого статусу, що ускладнює його регулювання та створює певні правові колізії [8]. Через це такі підприємства змушені реєструватися як звичайні комерційні суб'єкти або як неприбуткові організації, що не відповідає їхній природі.

З іншого боку, некомерційне господарювання має довшу історію нормативного закріплення, однак стикається з іншими проблемами, зокрема жорсткими вимогами до ведення господарської діяльності неприбутковими організаціями. Законодавство встановлює значні обмеження на отримання доходів, що позбавляє такі організації можливості фінансової самодостатності та змушує їх покладатися на грантову чи державну підтримку [11]. Це обмежує їхню конкурентоспроможність та зменшує гнучкість у використанні ресурсів.

Зважаючи на світовий досвід, одним із можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є запровадження окремого статусу соціального підприємства, який би дозволяв таким суб'єктам функціонувати в межах спеціального правового режиму з чіткими критеріями соціальної орієнтації та умовами отримання державної підтримки.

Окрім правового статусу, важливою проблемою є фінансове забезпечення та податкове стимулювання соціального підприємництва та некомерційних суб'єктів

господарювання. У розвинених країнах існують різні механізми підтримки соціально-орієнтованого бізнесу, зокрема податкові пільги, державні субсидії, спеціальні кредитні програми та соціальні інвестиційні фонди [13].

В Україні система фінансової підтримки таких ініціатив поки що залишається несформованою. Наприклад, некомерційні організації можуть отримувати гранти та благодійні внески, проте доступ до довгострокових фінансових ресурсів для них є обмеженим. Соціальні підприємства, своєю чергою, не мають жодних податкових переваг перед звичайними бізнесами, що знижує їхню конкурентоспроможність (наприклад, коли соціальне підприємство працевлаштовує соціально-вразливі категорії (осіб з інвалідністю та інших) витрати підприємства на облаштування робочого місця принципово зростають або обмежує націнку – зменшуючи свій прибуток). У цьому контексті доцільним є створення податкових стимулів для соціальних підприємств, про що постійно наголошують вчені, зокрема через зменшення податкового навантаження на реінвестований прибуток або запровадження спеціальних грантових програм на розвиток соціально-орієнтованого бізнесу [9].

Розвиток некомерційного господарювання та соціального підприємництва неможливий без активної ролі держави у формуванні сприятливого середовища для їхнього функціонування. Важливим напрямом у цьому контексті є посилення взаємодії між державними органами та соціально-орієнтованими організаціями, що може реалізовуватися через механізми державно-приватного партнерства [4], де ці суб'єкти можуть бути виконавцями соціальних програм, зокрема і через делегування державою окремих завдань.

В окремих європейських країн існує практика, де соціальні підприємства отримують офіційний статус (наприклад, компанії проходять сторонню сертифікацію своєї діяльності та за її результатами отримують статус) і доступ до спеціальних програм підтримки, як загальнодержавних, так і місцевих. Цей досвід може бути використаний повністю або частково і в Україні, де кількість соціальних підприємств, заснованих ветеранами, членами їх сімей та ін. буде зростати. Так, держава може

запровадити систему спеціальної сертифікації, коли незалежна компанія (по аналогії з аудиторськими послугами) буде оцінювати організаційну структуру, політики, господарську та соціальну діяльність такого підприємства. Для такої оцінки необхідно, щоб Міністерство економіки України, як відповідальний орган за розвиток соціально відповідальної поведінки бізнесу, попередньо визначило та затвердило Порядок набуття суб'єктами господарювання статусу соціального підприємства, в якому будуть визначені також і критерії віднесення. Також можна розглянути, окрім сертифікації соціальних підприємств альтернативний механізм набуття цього статусу – через декларування (за заявочним принципом), оскільки процес акредитації незалежних компаній, які будуть проводити сертифікацію, а потім і сам процес сертифікації може зайняти досить тривалий час. Відповідне декларування може бути реалізовано під час державної реєстрації юридичної особи чи надалі, при зверненні до державного реєстратора. Оскільки запропоновано запровадити саме заявочний принцип для надання відповідного статусу соціального підприємства, державний реєстратор здійснює перевірку відповідності більшості критеріїв та у разі підтвердження, вносить відповідну інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відзначимо, що запровадження системи підтвердження статусу соціального підприємства дозволить їх обліковувати, що дозволить надалі надавати їм підтримку.

Саме у соціальному підприємстві закладено, що соціальна місія є наскрізною його бізнес-моделі, а досягнення соціального ефекту є його ціллю, порівнюючи з традиційними компаніями, для яких реалізація програм корпоративної соціальної відповідальності є додатковим необов'язковим (у більшості — другорядним) напрямком діяльності. Підприємство можна вважати соціальним, коли воно активно працевлаштовує соціально вразливі категорії (особи з інвалідністю; учасники бойових дій; особи передпенсійного або пенсійного віку; громадяни, які дістали поранення, контузію чи зазнали каліцтва в наслідок військових дій та інші); надає послуги соціально-вразливим категоріям (наприклад,

юридична компанія надає безоплатні юридичні консультації) або встановлює знижену вартість послуг та ціну товару для окремих соціально-вразливих категорій. Таким чином соціальне підприємництво можна розглядати як частину концепції соціального відповідального господарювання в широкому розумінні та його формою.

Повертаючись до державної підтримки соціального підприємництва. Держава, має визначати пріоритетні напрямки в частині працевлаштування тих чи інших соціально-вразливих категорій населення, враховуючи особливості конкретної місцевості/регіону чи загальну ситуацію в державі (наприклад, в умовах російсько-української війни та післявоєнного періоду такими категоріями безумовно є: учасники російсько-української війни та внутрішньо переміщені особи), а можливо і видів економічної діяльності (наприклад, надання конкретних послуг). Саме реалізація цих пріоритетних напрямків повинна стати підставою для доступу до будь-якої форми державної підтримки соціальних підприємств. Водночас доцільно при розробці пріоритетних напрямків найбільш широко залучати представників інститутів громадянського суспільства, зокрема і громадські об'єднання, які займаються проблематикою різних соціально-вразливих категорій.

Варто відзначити, що суб'єкти некомерційного господарювання, як і соціальні підприємства не тільки можуть реалізовувати соціальні та інші проекти, але вони першими повинні демонструвати дотримання принципів соціально відповідального господарювання, що зробить їх господарську діяльність та всі процеси більш прозорими та ефективнішими. Оскільки підґрунтям їх діяльності і є соціально відповідальна поведінка.

Висновки. Дослідження некомерційного господарювання та соціального підприємництва засвідчило, що обидві ці форми господарської діяльності відіграють важливу роль у забезпеченні суспільних потреб, проте мають суттєві відмінності в правовому регулюванні, фінансовій моделі та механізмах функціонування.

Встановлено, що соціальне підприємництво, поєднує економічну діяльність із соціальною місією, забезпечуючи фінансову

стійкість за рахунок ринкових механізмів і часткового реінвестування прибутку. Своєю чергою, діяльність суб'єкта некомерційного господарювання направлена на задоволення суспільного інтересу, а фінансова сталість його забезпечується за рахунок коштів бюджету (притаманно більш для суб'єктів державного та комунального сектору економіки) або грантової чи іншої підтримки зацікавлених осіб.

Констатовано, що на рівні правового регулювання соціальне підприємництво залишається нерегульованим в Україні, що ускладнює його інтеграцію до національної економічної системи. Відсутність чітких правових меж створює правові колізії та перешкоджає залученню соціальних інвестицій. Некомерційне господарювання, хоча й має нормативно визначений статус, стикається з проблемою фінансової залежності від зовнішніх джерел та обмежень у здійсненні поточної господарської діяльності. Відзначено, що принципово ускладнить діяльність суб'єктів некомерційного господарювання (зокрема, комунальних підприємств) заборона дотаційного фінансування з бюджету, що скоріше за все призведе до здороження послуг для місцевих мешканців або банкрутства таких підприємств та стане дуже суттєвим викликом для органів місцевого самоврядування.

Відзначено, що суб'єкти некомерційного господарювання, як і соціальні підприємства не тільки можуть реалізовувати соціальні та інші проекти, але вони першочергово повинні демонструвати дотримання принципів соціально відповідального господарювання (зумовлено особливостями їх створення та діяльності), що зробить їх господарську діяльність та всі процеси більш прозорими та ефективнішими.

З метою подальшого розвитку соціального підприємництва, запропоновано запровадити систему спеціальної незалежної сертифікації соціальних підприємств чи набуття цього статусу (через декларування), що дозволило б чітко визначати, які суб'єкти відповідають критеріям соціального бізнесу та вести відповідний облік, і надавати їм надалі відповідні преференції та допомогу.

Встановлено, що соціальне підприємництво можна розглядати як частину концепції соціального відповідального господарювання в широкому розумінні та його

формою, оскільки соціальна місія є наскрізною його бізнес-моделі, а досягнення соціального ефекту є його ціллю, порівнюючи з традиційними компаніями, для яких реалізація програм корпоративної соціальної відповідальності є додатковим необов'язковим напрямком діяльності.

Запропоновано визначати пріоритетні напрямки в частині працевлаштування тих чи

інших соціально-вразливих категорій населення, враховуючи особливості конкретної місцевості/регіону чи загальну ситуацію в державі, а можливо і видів економічної діяльності (напрямків діяльності) соціальних підприємств, які надалі зможуть отримати державну підтримку.

Список використаних джерел:

1. Белов Д. М., Росул Н. О. Соціальне підприємництво в механізмі реалізації конституційних прав та свобод людини та громадянина. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 5. С. 154-157.
2. Белов Д. М., Белова М. В., Палапа Б. Б. Соціальне підприємництво: поняття та ознаки. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2023. Вип. 75. Ч.1. С. 149-154.
3. Белова М., Гусейнова С. Соціальне підприємництво як реалізація соціальної функції держави. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. №5. С. 158-162.
4. Боднарчук О. І., Олійник І. Л. Правовий статус суб'єктів некомерційної господарської діяльності в Україні. *Ірпінський юридичний часопис*. 2023. № 4(13). С. 9-16.
5. Ревенко Д. С., Глібко С.В. До питання організація суб'єктів некомерційної господарської діяльності. *Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії*: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за матеріалами круглого столу (Харків, 18.09.2020). Харків. 2020. С. 136–146. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezy_18_09_2020_25.pdf.
6. Дуднева Ю., Лугова І., Котелевець Т. Проблеми кадрової політики сучасного неприбуткового підприємства. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка*. 2020. № 8(16). URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/294/265>.
7. Грицак Д.О. Ознаки непідприємницьких юридичних осіб. *Цивільне право: виклики сьогодення*: зб. наук. ст. студ. ден. та заоч. форм навч. / відп. ред. Н.А. Мазаракі. Київ: Держ. торг.-екон. ун-т. С. 142-150. URL: <https://knute.edu.ua/file/MjkwMjQ=/85a560ebe5c766eed6ddab638c3c8c4b.pdf>.
8. Каширнікова І. О., Спірідонова К. О., Кірнос О. В. Соціальне підприємництво у сучасній Україні. *Економічний простір*. 2024. №190. С. 62-65.
9. Кифяк В. І., Малиш Л. Б. Соціальне підприємництво: проблеми та перспективи. *Бизнес Інформ*. 2020. № 5(508). С. 275-280.
10. Косович Б. І. Соціальне підприємництво в Україні: актуальні питання становлення. *Економіка та держава*. 2020. №3. С. 77-81.
11. Машковська Л. В. Проблеми погодження господарського та податкового законодавства у сфері некомерційного господарювання. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. №58. С. 470-477. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=apdp_2011_58_76.
12. Машковська Л. В. Сфера некомерційного господарювання: підстави, передумови, похідні та супутні відносини. *Сучасні питання економіки і права*. 2014. №1. С. 112-116. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Spdp_2014_1_24.
13. Новик І. Соціальне підприємництво: стан та перспективи. *Економіка та суспільство*. 2022. № 45. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1911/1839>.
14. Швець Г. О. Соціальне підприємництво: теоретичні та практичні аспекти. *Економіка і організація управління*. 2020. №3 (39). С. 243-251.

15. Щокін Р. Г. Некомерційна господарська діяльність в Україні: сутність, нормативно-правова основа та проблемні аспекти. *Наше право*. 2015. №1. Т. 3. С. 115-120. URL: [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Nvkhdu_jur_2015_1\(3\)_33](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Nvkhdu_jur_2015_1(3)_33).

16. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.

17. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб: Закон України від 09.01.2025 № 4196-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text>.

References:

1. Bielov D. M., Rosul N. O. Sotsialne pidpriemnytstvo v mekhanizmi realizatsii konstytutsiinykh prav ta svobod liudyny ta hromadianyna. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2022. № 5. S. 154-157.

2. Bielov D. M., Belova M. V., Palapa B. B. Sotsialne pidpriemnytstvo: poniattia ta oznaky. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. 2023. Vyp. 75. Ch.1. S. 149-154.

3. Bielova M., Huseinova S. Sotsialne pidpriemnytstvo yak realizatsiia sotsialnoi funktsii derzhavy. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2022. №5. S. 158-162.

4. Bodnarchuk O. I., Oliinyk I. L. Pravovyi status sub'ektiv nekomertsii noi hospodarskoi diialnosti v Ukraini. *Irpinskyi yurydychnyi chasopys*. 2023. № 4(13). S. 9-16.

5. Revenko D. S., Hlibko S.V. Do pytannia orhanizatsiia sub'ektiv nekomertsii noi hospodarskoi diialnosti. *Tsyfrovi transformatsii Ukrainy 2020: vyklyky ta realii*: zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPrN Ukrainy № 1 za materialamy kruhloho stolu (Kharkiv, 18.09.2020). Kharkiv. 2020. S. 136–146. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tezy_18_09_2020_25.pdf.

6. Dudnieva Yu., Luhova I., Kotelevets T. Problemy kadrovoi polityky suchasnoho neprybutkovoho pidpriemstva. *Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Serii Ekonomika*. 2020. № 8(16). URL: <https://amp.org.ua/index.php/journal2/article/view/294/265>.

7. Hrytsak D.O. Oznaky nepidpriemnytskykh yurydychnykh osib. *Tsyvilne pravo: vyklyky sohodennia*: zb. nauk. st. stud. den. ta zaoch. form navch. / vidp. red. N.A. Mazaraki. Kyiv: Derzh. torh.-ekon. un-t. S. 142-150. URL: <https://knute.edu.ua/file/MjkwMjQ=/85a560ebe5c766eed6ddab638c3c8c4b.pdf>.

8. Kashyrmikova I. O., Spiridonova K. O., Kirnos O. V. Sotsialne pidpriemnytstvo u suchasni Ukraini. *Ekonomichnyi prostir*. 2024. №190. С. 62-65.

9. Kyfiak V. I., Malys L. B. Sotsialne pidpriemnytstvo: problemy ta perspektyvy. *Byznes Ynform*. 2020. № 5(508). S. 275-280.

10. Kosovych B. I. Sotsialne pidpriemnytstvo v Ukraini: aktualni pytannia stanovlennia. *Ekonomika ta derzhava*. 2020. №3. S. 77-81.

11. Mashkovska L. V. Problemy pohodzhennia hospodarskoho ta podatkovoho zakonodavstva u sferi nekomertsii noi hospodariuvannia. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2011. №58. S. 470-477. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=apdp_2011_58_76.

12. Mashkovska L. V. Sfera nekomertsii noi hospodariuvannia: pidstavy, peredumovy, pokhidni ta suputni vidnosyny. *Suchasni pytannia ekonomiky i prava*. 2014. №1. S. 112-116. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Spep_2014_1_24.

13. Novyk I. Sotsialne pidpriemnytstvo: stan ta perspektyvy. *Ekonomika ta suspilstvo*. 2022. № 45. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1911/1839>.

14. Shvets H. O. Sotsialne pidpriemnytstvo: teoretychni ta praktychni aspekty. *Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia*. 2020. №3 (39). S. 243-251.

15. Shchokin R. H. Nekomertsiiina hospodarska diialnist v Ukraini: sutnist, normatyvno-pravova osnova ta problemni aspekty. *Nashe pravo*. 2015. №1. T. 3. S. 115-120. URL: [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiir-bis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Nvkhdu_jur_2015_1\(3\)__33](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiir-bis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Nvkhdu_jur_2015_1(3)__33).

16. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.

17. Pro osoblyvosti rehuliuвання diialnosti yurydychnykh osib okremykh orhanizatsiino-pravovykh form u perekhidnyi period ta obiednan yurydychnykh osib: Zakon Ukrainy vid 09.01.2025 № 4196-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text>.